

Morbid Obesite: Retrospektif Otopsi Çalışması

Rıza Yılmaz*, Erkut Ragıp Bulut*, Muhammet Can**, Ferruh Baklacioğlu***, Yavuz Kabakuş***, Ersin Baysal***, Volkan Ünal***

Özet:

Amaç: Morbid obesite, dünyada epidemi şeklinde sıklığı giderek artan multifaktöriyel bir hastalıktır. Çalışmamızda, dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bu hastalığın, adli olaylar nedeniyle ölen olgularının otopsi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Daire'sinde 2005-2006 yılları arasında adli olaylar nedeni ile öldüğü bildirilen ve otopsi yapılan morbid obesiteli olgular incelenerek; cinsiyet, yaş, vücut kütle indeksi, iç organlardaki makroskopik ve mikroskopik bulgular ile ölüm sebebi değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olgularımızdaki en kısa boylu kişi 102 cm olup en uzun boylu kişi 190 cm boyunda olarak saptanmıştır. Kişiler ağırlıklarına göre değerlendirildiğinde ise en hafif olan kişi 95 olup en ağır kişi ise 230 kg'dır.

Sonuç: Morbid obesiteye karşı geliştirilen tedavi yöntemlerinden hangisi kullanılırsa kullanılsın en önemli olay yaşam tarzı değişikliğidir. Yaşam tarzı değişikliği; beslenmenin düzenlenmesi, fizik aktivite ve davranış tedavisini içermektedir.

Anahtar kelimeler: Morbid obesite, yaşam kalitesi, otopsi

Vücuttaki yağ dağılımının gerekenden fazla artmasına obesite denmektedir. Diğer bir tanımlamayla kas yapısı gelişmiş insanlar hariç, standart boy-kilo ölçüsünün % 20 üzerine çıktığı durumdur. Şişmanlığı belirlemede kullanılan en önemli formül beden kütle indeksidir. Kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle elde edilir. Bedendeki yağ dokusunun fazla olduğu durum, insanlarda ciddi bir sağlık sorununa neden olmaktadır (1,2).

Çağımızın hastalığı olarak belirtilen obesite, dünyada epidemi şeklinde sıklığı giderek artan multifaktöriyel bir hastalıktır. Morbid obesite vücut kütle indeksinin [VKİ] 40 kg/m²'den fazla olmasıdır. Morbid obesite Avrupa ve Amerika'da populasyonun %2-5'ni oluşturmaktadır. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabet, safra kesesi taşı, göğüs kanseri, dejeneratif artrit, uyku apnesi ve hipoventilasyon sendromu morbid obesiteye eşlik eden hastalıklardan bazılarıdır (3-5).

Çalışmamızda, dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bu hastalığın, adli olaylar nedeniyle ölen olgularının otopsi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Daire'sinde ikibinbeş-ikibinaltı yılları arasında adli olaylar nedeni ile öldüğü bildirilen ve otopsi yapılan morbid obesiteli olgular retrospektif olarak incelendi. Olgular, iç organlardaki makroskopik ve mikroskopik patolojiler, yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi, mevsimsel şartlar ve kişinin ölüm sebebi de göz önünde bulundurularak incelenmiştir. VKİ vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır ve VKİ 40kg/m² ve üzeri olan olgular değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmamızdaki veriler SPSS 16.0 istatistik programında tanımlayıcı istatistik yöntemler (ortalama, standart sapma, frekans) kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

ATK Morg İhtisas Dairesi'nde ikibinbeş-ikibinaltı yıllarında otopsi yapılan toplam 8253 olgudan 27 morbid obesiteli olarak tespit edilmiştir. Bu

*Uzm.Dr. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul.

**Yrd.Doç.Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, VAN

***Ar.Gör. Dr. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Muhammet Can
YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Van

Grafik 1. Morbid obesiteli olguların cinsiyet dağılımı.

Grafik 2. Olguların mevsimlere göre dağılımı.

27 olgudan 13'ü (%48.14) erkek ve 14'ü (%51.86) kadındı (Grafik 1). Olguların yaş dağılımına bakıldığında ise; en küçüğü 25 yaşında en büyüğü ise 77 yaşında olduğu, yaş ortalaması 48.45 olarak belirlenmiştir. Olgularımızdaki en kısa boylu kişi 102 cm olup en uzun boylu kişi 190 cm boyunda olarak saptanmıştır.

Olgular kilolarına göre değerlendirildiğinde ise kilosunu en az olan kişi 95 olup en ağır kilolu kişi ise 230'tur. Olgular vücut kitle indekslerine göre incelendiğinde indeksi en az olan kişi 40 olup, indeksi en fazla olan kişi ise 80.70 olarak tespit edilmiştir.

Ölümün mevsimsel dağılımını incelediğimizde en fazla ölüm 11 olgu (%40.7) ile ilkbahar mevsiminde görülmüş, bunu yedişer olgu ile sonbahar ve yaz, iki olgu ile kış mevsimi izlemiştir (Grafik 2). Patolojik kökenli ölümleri gösterebilmek amacıyla morbid obezite olgularımızdan ateşli silah, genel beden travması ve kesici delici alet yarası gibi travmatik etkenle ölenler hariç diğerleri mevsimsel şartlar açısından

irdelendiğinde; %50'sinin bahar aylarında ve %33.3'nün yaz mevsiminde meydana geldiği görülmüştür.

Olguların kalp ağırlıkları irdelendiğinde ağırlığı en az olan kalp 330 gram olup ağırlığı en fazla olan kalp ise 1050 gram ağırlığında bulunmuştur. Altı olgunun aort lümeni, myokard kas ve koroner damarlarında makroskopik ve mikroskopik patoloji tespit edilmemiş, dokuz olguda koroner damarlarda hafif derecede aterosklerotik değişiklikler tespit edilmiş, on iki olguda ise koroner damarların en az birinde ileri derecede aterosklerotik değişiklikler bulunmuş ve bunların birinde de aort lümeninde anevrizma görülmüştür. Üç olgu ise bypass ameliyatı olduğu görülmüştür.

Olgular akciğerleri açısından incelendiğinde; en önemli göze çarpan durum antrotozik görünüm olup bunu akciğer ödemi izlemektedir. Olguların üçte ikisinin akciğerinin göğüs duvarına yapışık olduğu tespit edilmiştir. Mikroskopisinde ise hiperemi ve ödem başlıca bulgulardır. Hastanede tedavi gördüğü bildirilen olgularda akciğer

ağırlıklarında artış ve pnomotik infiltrasyon görüldüğü bildirilmiştir.

Olgular böbrekleri açısından incelendiğinde; yedi olguda pyelonefrit dışında başkaca bir patoloji saptanmadığı, karaciğerleri yönünden incelendiğinde ise; tüm olgularda makroskopik ve mikroskopik olarak yağlı karaciğer tespit edilmiştir. Bir olguda ise karaciğer tümörü görülmüştür.

Olgular ölüm sebepleri açısından incelendiğinde; yedi olguda ölüm ateşli silah yaralanmasına bağlı etkiler nedeniyle, 6 olguda kendinde mevcut kalp damar hastalığı nedeniyle, 4 olguda trafik kazasına bağlı genel beden travmasıyla, 1 olguda inşaatta çalışırken yüksekte düşmeye bağlı genel beden travmasıyla, bir olguda kesici delici alet yaralanmasına bağlı etkiler nedeniyle, bir olguda aort anevrizması, bir olguda karaciğer tümörü, bir olguda epilepsi ve onun komplikasyonları, bir olguda suda boğulma, bir olguda alkol intoksikasyonu, bir olguda yanık, bir olguda perfore apandisit ve komplikasyonları, ve bir olguda peritonit sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1: Morbid obesite olgularının ölüm sebeplerinin dağılımı.

Morbid obesitede ölüm sebepleri	Olgu sayısı (%)
Ateşli silah yaralanması	7
Kalp damar hastalığı	6
Genel beden travması	5
Kesici delici alet yaralanması	1
Aort anevrizması	1
Karaciğer tümörü	1
Epilepsi	1
Suda boğulma	1
Alkol intoksikasyonu	1
Yanık	1
Perfore apandisit	1
Peritonit	1
Toplam	27 (100.00)

Tartışma

Obesite, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen kronik bir hastalık olup gelişen dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biridir (6). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir obesite pandemisinden bahsetmektedir (7). Bin dokuzyüz doksan beş yılında dünyada 200 milyon obez yetişkin varken 2000 yılında bu sayı 300 milyona

ulaşmıştır (8). Fazla kilo prevalansı Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde %64, İsrail'de %38 olarak bildirilmiştir. Aynı ülkelerde obesite prevalansı ise sırasıyla %19 ve %21'dir (9-11). İngiltere'de son 10 yılda obesite 2 kat artmış olup, yetişkinlerin %50'den fazlasının obez olduğu bildirilmiştir (12). Ülkemizde yürütülmüş olan epidemiyolojik bir çalışmada 1990 yılında obesite prevalansı %18.6 olarak bulunmuş olup, 2000 yılında obesite prevalansının yetişkin erkeklerde %21.1, yetişkin kadınlarda %43 olduğu belirtilmiştir (13). Türkiye'de 10 yıl öncesine kıyasla obesite prevalansının kadınlarda %36, erkeklerde %75 oranında arttığı gösterilmiştir (13,14).

Tıbbi usul ve diyet tedavilerinin uzun dönemde kısıtlı başarıları görüldüğü için cerrahi teknikler gittikçe popülerite kazanmıştır (3-5,15). Morbid obesite tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan cerrahi tedavinin %1.5-8 arasında değişen mortalite oranı vardır (16). Dünyada en yaygın iki bariatrik prosedür olan laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) ve laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LRYGBP) yöntemleri kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada, laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) ve laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LRYGBP) 290 morbid obesli olguya yapılmıştır, bunlardan 179'una LAGB ve 111'ine LRYGBP yapılmıştır. Her iki grupta da birer kişi öldüğü bildirilmiştir (17). Olgularımızın hiçbirini zayıflama adına bariatrik cerrahiye başvurmamışlığı anlaşılmıştır.

Morbid obesitenin artmış morbidite ve mortalite ile yakın ilişkisi olduğunu gösteren pek çok kanıt vardır (7,8,18,19). Amerikan Kalp Birliği'ne göre, obesite bağımsız bir risk faktördür. Sıklıkla hipertansiyon, dislipidemi, insulin direnci, hiperinsülinemi ve diğer kardiyovasküler risk faktörleri ile birlikte görülür. Obez kişilerde %65 olasılıkla en az bir, %50 olasılıkla iki veya daha fazla kardiyovasküler risk faktörü bulunmaktadır (20). Yapılan bir çalışmada; beklenmedik bir şekilde kardiyak arrest nedeniyle mortalite, obez olanlarda olmayanlardan 40 kez daha fazla oranda bulunmuştur (21). Olgularımızın da makroskopik olarak kalp ağırlığında artış ve koroner damarlarında aterosklerotik değişiklikler bulunmuştur. Olguların %44.4'ünde ileri derecede ve %77.7'inde ise ileri ve orta derecede aterosklerotik değişiklikler tespit edilmiştir.

Morbid obezitenin ciddi respiratuar yetmezlik ile birlikte olması nadir değildir. Bir çalışmada; obstrüktif uyku apne sendromlu 34 ciddi obezli erkek olguda, ağır şekilde horlama ve aşırı gündüz uykusu tespit edildiği, dört yıllık izlem

sonucunda, 3 olgu myokard enfarktüsü ve 2 olgu pulmoner ödem nedeniyle toplam 5 olgu (%15) ani ve beklenmedik bir şekilde, hastane dışında öldüğü, otopsi ve klinik bulgulara göre; hikayesinde obstrüktif uyku apne sendromu olan kişilerin ani ve yüksek derecede kardiovasküler nedenle öldüğü bildirilmiştir (22). Obezitedeki respiratuar yetmezlik obstrüktif uyku apne sendromu ve obezite hipoventilasyon sendromu olarak ikiye ayrılmaktadır. Ciddi formlarda bunların her ikisi de mevcuttur ve buna "Pickwickian Sendromu" denmektedir. Gastric cerrahiye giden morbid obezli olguların %10'unda ciddi şekilde respiratuar bozukluk gelişir. Yapılan bir çalışmada, obeziteye sekonder respiratuar yetmezlik gelişen 59 morbid obezli olgudan 14 olgu obezite hipoventilasyon sendromlu, 19 olgu obstrüktif uyku apne sendromlu ve 26 olgu Pickwickian Sendromlu, iki tanesi postoperative komplikasyonlardan, bir tanesi operasyondan 5 hafta sonra ölür (23). Başka benzer bir çalışmada ise zayıflamak amacıyla gastric operasyona giren respiratuar yetmezlikli 38 olgudan (10 olgu obezite hipoventilasyon sendromlu, 9 olgu obstrüktif uyku apne sendromlu ve 19 olgu Pickwickian sendromlu) bir tanesi postoperative komplikasyonlardan, diğer bir tanesi de 5 hafta sonra öldüğü ve otopsi negatif sonuçlandığı bildirilmiştir (24). Olgularımızın akciğer bulgularında makroskopik ve mikroskopik olarak nonspesifik bulgular tespit edilmiştir.

Kişiyi karaciğer yetmezliğine götürebilecek serbest yağ asiti konsantrasyonları morbid obesli kişilerin ameliyatından sonra artarak ölüme sebep olabilmektedir (25). Bizim olgularımız da karaciğerleri yönünden irdelendiğinde; hepsinde makroskopik ve mikroskopik olarak yağlı karaciğer tespit edilmiştir, ancak bu bulgular tek başına ölüm meydana getirecek nitelikte değerlendirilmemiştir.

Morbid obezli bir hastada renal ven trombozu nefrotik sendroma sebep olur. Yapılan tedavilerden sonra üç yıl yaşar. Derin üremi ve hiperosmolar koma nedeniyle ölür. Otopsisinde glomeruler membranlarda değişiklikler saptanır (26). Bizim olgularımızın %24.9'unda pyelonefrit dışında başka bir patoloji tespit edilmedi. Olgulardaki böbrek patolojileri ölüm meydana getirecek nitelikte bulunmamıştır.

Diğer tıbbi ve cerrahi dallarda olduğu gibi mide bandı yerleştirilmesi gibi ameliyat yapan cerrahi dallarda da medical malpraktis nedeniyle ilgili doktorlara dava açılmaktadır (27). Bu davalar genellikle meslekte dikkatsizlik, tedbirsizlik ve acemilik nedeniyle açılmaktadır.

Dünyanın önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen morbid obeziteye karşı geliştirilen tedavi yöntemlerinden hangisi kullanılırsa kullanılsın en önemli basamak yaşam tarzı değişikliğidir. Yaşam tarzı değişikliği; beslenmenin düzenlenmesi, fizik aktivite ve davranış tedavisini içermektedir (28).

Morbid Obesity: A Retrospective Outopsy Study

Abstract:

Aim: *Morbid obesity is a multifactorial disease spreading widely all over the world as an epidemic. As becoming one of the most important health problems of the world, it influences life quality and life span negatively. Our aim is to evaluate autopsy findings of morbid obese deaths, that autopsy performed by medico legal reasons.*

Methods: *The records of all autopsy cases related with morbid obesity between 2005- 2006 in Council of Forensic Medicine, the Department of Morgue Specialization were reviewed regarding sex, age, the body mass index, the macroscopic and microscopic findings of internal organs, and the reason of the death.*

Results: *The shortest one of these cases was 102 cm and the tallest one was 190cm height. Their weights were between 95 and 230kg.*

Conclusion: *Changing the life manner is the most important point in morbid obesity rather than all other treatment methods. Life manner changes include the regulation of dieting, physical activity and behavior therapy.*

Key words: *Morbid obesity, life quality, autopsy*

Kaynaklar

1. Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, Seidal KD, Diaetz WH. Predicting Obesity in Young Adulthood from Childhood and Parental Obesity. *N Engl J Med*;1997; 337:869-873.
2. Warden HS, Warden CH. Pediatric Obesite: An Overview of Etiology and Treatment. *Ped. Clin Norh Am*; 1997; 44: 339-361.
3. Abram S, Johnson C. Prevalence of Severe Obesity in Adults in the United States. *Am J Clin Nutr*;1980; 33:364-369.
4. Seidell JC. Obesity in Europe: Scaling an Epidemic. *Int J Obes*; 1995;19 (suppl 3) S. :1-S4.
5. Seidell JC. The Impact of Obesity on Health Status: Some Implications for Health Care Costs. *Int J Obes* ; 1995;19 (suppl 6) S. :13-S16.
6. Dickerson VM. Focus on Primary Care: Evaluation, Management, and Treatment of Obesity in Women. *Obstet Gynecol Surv*; 2001;56(10): 650-63.

7. World Health Organization Obesity Epidemic Puts Millions At Risk From Related Diseases, June 1997; Press Release WHO/46.
8. World Health Organization. Controlling The Global Obesity Epidemic. WHO Nutrition. July 2001.
9. McInnis KJ. Diet, Exercise, and the Challenge of Combating Obesity in Primary Care. *J Cardiovasc Nurs*; 2003; 18(2): 93-100.
10. Guzman SE. Practical Advice for Family Physicians to Help Overweight Patients. *Am Fam Physician Monograph* Nov 2003.
11. Fogelman Y, Vinker S, Lachter J, Biderman A, Itzhak B, Kitai E. Managing obesity: A Survey of Attitudes and Practices Among Israeli Primary Care Physicians. *Int J Obes Relat Metab Disord*; 2002; 26:1393-7.
12. Mercer SW, Tessier S. A Qualitative Study of General Practitioners' and Practice Nurses' Attitudes to Obesity Management in Primary Care. *Health Bull (Edinb)*; 2001; 59:248-53.
13. Sansoy V. Türk Erişkinlerinde Beden Kitle İndeksi, Bel Çevresi ve Bel Kalça Oranları. Onat A, editör. *Tek Harf Yüzyıl Dönümünde Türk Erişkinlerinde Koroner Risk Haritası ve Koroner Kalp Hastalığı*. İstanbul: Argos Matbaacılık; 2001; p.68-73.
14. Satman İ, Yılmaz T, Sengül A, et al. Population-based Study of Diabetes and Risk Characteristics in Turkey: Results of the Turkish Diabetes Epidemiology Study (TURDEP). *Diabetes Care*; 2002; 25:1551-1556.
15. Melinek J, Livingston E, Cortina G, Fishbein MC. Autopsy Findings Following Gastric Bypass Surgery for Morbid Obesity *Arch Pathol Lab Med*. Sep; 2002; 126(9):1091-5.
16. Nguyen NT, Ho HS, Palmer LS, Wolfe BM. A Comparison Study of Laparoscopic Versus Open Gastric Bypass for Morbid Obesity. *J Am Coll Surg*; 2000; 191:149-155.
17. Mognol P, Chosidow D, Marmuse JP. Laparoscopic Gastric Bypass Versus Laparoscopic Adjustable Gastric Banding in the Super-Obese: a Comparative Study of 290 Patients. *Obes Surg*. Jan; 2005; 15(1):76-81.
18. Lyznicki JM, Young DC, Riggs JA, Davis RM. Obesity: Assessment and Management in Primary Care. *Am Fam Physician*; 2001; 63: 2185-96.
19. National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. Evidence Report:1998; NIH Publications No 98- 4083.
20. McInnis KJ, Franklin BA, Rippe JM. Counseling for Physical Activity in Overweight and Obese Patients. *Am Fam Physician*; 2003; 67(6): 1249-56.
21. Drenick EJ, Fisler JS. Sudden Cardiac Arrest in Morbidly Obese Surgical Patients Unexplained after Autopsy. *Am J Surg*. Jun; 1998; 155 (6):720-6.
22. Rossner S, Lagerstrand L, Persson HE, Sachs C. The Sleep Apnoea Syndrome in Obesity: Risk of Sudden Death. *J Intern Med*. Aug;1991; 230(2):135-41.
23. Sugerma HJ. Pulmonary Function in Morbid Obesity. *Gastroenterol Clin North Am*. Jun; 1987; 16(2):225-37.
24. Sugerma HJ, Fairman RP, Baron PL, Kwentus JA. Gastric Surgery for Respiratory Insufficiency of Obesity. *Chest*. Jul 1986; 90(1):81-6.
25. Cairns SR, Kark AE, Peters TJ. Raised Hepatic Free Fatty Acids in a patient with acute fatty liver after gastric surgery for morbid obesity. *J Clin Pathol*1986;39:647-9.
26. Luft FC, Walker PD, Hamburger RJ, Kleit SA. Thrombosis of the renal veins and vena cava. Occurrence in morbid obesity. *JAMA*. 1975 Dec 15;234(11):1158-60.
27. Yılmaz R, Gürpınar SS, Kadioğlu P, Orhan K. Morbid obezite tedavisi için yapılan mide bandı yerleştirilmesi sonrası ölüm: olgu sunumu. *Akupunktur Dergisi*. 2005;15:55-6.
28. Walker S, Carlos P II, John PF. Successful Management of the Obese Patient. *Am Fam Physician*; 2000; 61(12): 3616-22.

2000-2004 Yıllarında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Aile Planlaması Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Begüm Yıldızhan*, Recep Yıldızhan**, Ertan Adalı**, Sadık Şahin*, Oktay Ataman***, Necdet Süer**

Özet:

Amaç: Aile Planlaması (AP) için başvuran kadınların seçtikleri gebelikten korunma yöntemlerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2000-2004 yılları arasında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Eğitim ve Uygulama ünitesince verilen aile planlaması bilgileri ve gebelikten korunma yöntemleri değerlendirildi.

Bulgular: AP yöntemi için başvuran 31074 kadının 4988 (%16.05)'i lohusa idi. 5061 (%21.79) kadına Rahim İçi Araç (RIA) uygulandı. 3279 (%10.55) RIA çıkartıldı. İstemli kürtaj, mini laparotomi ile tubal ligasyon, kontraseptif depo enjeksiyonlar sırasıyla 4568 (%14.70), 142 (%0.61), 285 (%1.23) kadına uygulanmıştır. 10250 (%44.12) kadın kontraseptif hap tercih etmiştir. 7482 (%32.22) kadına tıbbi kontrendikasyon veya kişisel tercihlerinden ötürü kondom önerilmiştir. Sadece 7 erkek vazektomiyi kabul etmiştir.

Sonuç: Aile planlamasında tubal ligasyon ve vazektomi konusunda henüz arzulanan oranlara ulaşamamıştır. Aile planlaması ve kontraseptif yöntemler hakkında danışmanlığı kadınlarla birlikte eşlerine de vermeliyiz.

Anahtar kelimeler: Aile planlaması, kontraseptif yöntemler.

1984 yılında Meksika'da yapılan Uluslararası Nüfus Konferansında aile planlaması (AP) çiftlerin az sayıda çocuk yapmaları değil, istedikleri kadar ve istedikleri sıklıkta çocuk sahibi olabilmeleri için gerekli bilgi, eğitim ve araçları alabilmesi ve bunun insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi olarak tanımlanmıştır (1). Gebelikte korunma, bireylerin sosyal ihtiyaçlarını, fiziksel ve akıl sağlıklarını yaşam boyu olumlu olarak etkilemelidir (2). Çiftlerin üreme konusunda bilgilendirilmiş bir şekilde yetki sahibi olabilmeleri, kendilerinin seçebilecekleri etkili, güvenli, ödenebilir ve kabul edilebilir kontraseptif yöntemlerle sağlıklarını tehlikeye sokmadan doğurganlıklarını

düzenlemeleridir (3). AP ünitelerinin temel hedefi çiftleri doğru bilgilendirip arzu ediyorlarsa gebelikten korunma yöntemleri hakkında danışmanlık ve uygulama hizmeti vermektir. Özellikle sık gebeliklerin anne ve bebek sağlığını olumsuz etkilediği anlatılmalıdır. Annenin kronik hastalığı varsa gebelikte nasıl bir seyir göstereceği detaylı olarak anlatılmalıdır. Gerekirse hastalıkla ilgili dal hekimlerinden yardım alınmalıdır. Böylece yüksek riskli gebeliklerin de önüne geçilecektir.

Sosyal devletlerde çiftlerin hedefledikleri çocuk sayısına ve doğum aralıklarına herhangi bir baskı ve yönlendirme yapılmamaktadır. Çiftlerin kendi kararlarını sağlıklı verebilmeleri amacıyla profesyonel danışmanlık hizmetleri ve uygulama olanakları sunulur. Türkiye'de AP hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinin yanı sıra özel kuruluş ve vakıflarca da sağlanmaktadır (4). Bu modern yöntemler kamu kuruluşlarında genellikle ücretsiz verilmektedir. Bu çalışmayla, AP ünitesine başvuran kadınların tercih ettikleri yöntemleri değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

2000-2004 yılları arasında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi AP Eğitim ve

Bu makale 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara,2005'te poster olarak sunulmuştur

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

***SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Eğitim ve Uygulama Ünitesi, İstanbul

Yazışma Adresi:Dr.Begüm Yıldızhan

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tophanelioğlu C. Koşuyolu/İstanbul

Tablo 1: Başvuran kadınların başvuru nedenleri ve oranları

Başvuru nedeni	Toplam başvuru sayısı (n:31074)	Eşiyle başvuran sayısı (n:5994)
Hap	10250(%32.99)	355/10250
Kondom	7482(%24.08)	826/7482
RIA uygulama	5061(%16.29)	47/5061
D&C	4568(%14.70)	4568/4568
RIA çıkarma	3279(%10.55)	38/3279
Depo enjeksiyon	285(%0.92)	11/285
Mini laparotomi ile tubal ligasyon	142(%0.45)	142/142
Vazektomi	7(%0.02)	7/7

Tablo 2: Tercih edilen yöntemler ve oranları

Tercih edilen yöntem	Kadın sayısı (n:23227)
Hap	10250(%44.12)
Kondom	7482(32.22)
RIA	5061(%21.79)
Depo enjeksiyon	285(%1.23)
Mini laparotomi ile tubal ligasyon	142(%0.61)
Vazektomi	7(%0.03)

Uygulama Ünitesine ilk kez başvuran 31074 kadına verilen hizmetler geriye dönük değerlendirildi. Kadınların yaş aralığı 17-41 arasındaydı. Kadınlar arasında okuma yazma bilmeyen ve üniversite mezunu yoktu. Ünitimizde tüm başvuranlara aynı zamanda maket ve video görüntüleri ile gebelikten korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Başvuran kadınlar başvuru nedenlerine yönelik ve tercih ettikleri yöntemlere göre sınıflandırıldı. Elde edilen veriler SPSS® sürüm 11,0 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) istatistik programına aktarılmış ve analizleri yapılmıştır.

Bulgular

Ünitimizde danışmanlık ve korunma yöntemi alan 31074 hastanın 23227'si korunma yöntemi tercihi için gelmiştir (Tablo 1). Geri kalanlar istemli kürtaj (D&C) ve Rahim İçi Araç (RIA) çıkartımı amacıyla başvurmuşlardır. Yöntem alan hastaların %16.05'i hastanemizde doğum yapmış ve lohusa servisinde yatmakta olan annelerdi. Bunların daha çok tercih ettikleri RIA idi (Tablo 2). Tercih edilen yöntemlere baktığımızda ilk sırada hap yer almaktadır. Vazektomi son sırada olup sayısı çok çok düşüktür. Kadınların %5.97'si eşleriyle birlikte gelmişlerdir.

Tartışma

AP ünitelerine başvuran çiftlere modern yöntemler ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi verilir ise çiftler de bu yöntemlerden kendileri için en uygun olanını seçip en etkin şekilde kullanacaklardır. Son yıllarda toplumun eğitim düzeyinin artması ve ekonomik olarak zayıflaması nedeniyle özellikle kentli çiftlerden aile planlaması ile ilgili talepler artmıştır.

Bu artışa rağmen çocuk sahibi olmayı istemeyen birçok çift, yetersiz hizmet ya da hizmetten memnun olmama, yöntem seçeneklerinin sınırlı olması, yan etkiler ve sağlık riskleri ile ilgili endişeler gibi nedenlerle etkin kontraseptif yöntemlere ulaşamamaktadır (5).

Danışmanlık hizmeti doğru ve etkin verilirse, doğum yaşı 20-29 yaş arasına, doğum aralıkları da 24 ayın üzerine çekilmek suretiyle, anne ve bebek ölümleri azalacaktır. 1978 Türkiye Doğurganlık Araştırmasında 4 çocuğun üzerinde olan toplam doğurganlık hızı, 2003'te 2,6 olarak tespit edilmiştir. Aynı çalışmada doğumların yarısından fazlasında anne yaşı 20-29 aralığında görülmüştür. 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre, evli kadınların %42,5'i etkili, %28,5'i geleneksel bir yöntem olmak üzere %71,0'i

herhangi bir yöntem kullanılmaktadır. En fazla kullanılan geleneksel yöntem geri çekmedir (%26,4). En fazla kullanılan etkili yöntem %20,2 ile RIA'dır (6).

Türkiye ortalamalarından farklı olarak ünitemizden en sık talep edilen yöntem hap olmuştur, RIA ikinci sırayı almaktadır. Bizim çalışmamızdan farklı olarak ABD'de 35 yaşın üstündeki çiftlerin tercihi vazektomidir (7). Sağlık kuruluşlarında verilmekte olan AP hizmetlerinden yararlanma sadece ünitelerle sınırlı kalmamalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri ve polikliniklerinde hizmet sunulurken aynı zamanda Üreme Sağlığı Danışmanlığı da verilebilir. AP ünitemize D&C için başvuruların (%14,70) %58,69'u ünitemizden yöntem olarak ayrılmışlardır. Bunların da %31,85'i RIA tercih etmiştir. En önemlisi D&C için gelen çiftlerin %61,84'ü herhangi bir modern yöntem tercih etmeden ünitemizden ayrılmıştır. D&C için şart olan çiftlerin birlikte başvurusu ile verilen danışmanlık hizmeti bu hastaların üçte ikisinde korunma yöntemi almalarını sağlayamamıştır. Hastanemizde 2000-2004 tarihleri arasında AP hizmeti alanların %16,05'i (4988/31074) hastanemiz lohusa servisinde yatan hastalardan oluşmaktadır. Bu hastalara yataklarında danışmanlık verildi.

Bu uygulamalar, anne ve/veya bebeğin hayatını tehdit edebilecek gebelik komplikasyonları ve istenmeyen gebeliklerin tahliyesi gibi sorunları azaltacağı gibi, kliniklerimizin iş yükü azalacak ve insan hayatını korumanın yanı sıra bireyin ve devletin ekonomisine de destek olacaktır. Bununla birlikte sadece ailedeki birey sayısını belirlemekle kalmaz ayrıca sağlıklı anne ve sağlıklı çocuk sayısını da artıracaktır. Ünitemiz yöntem tercihi için başvuran kadınların sadece %5,97'si eşleriyle birlikte gelmişlerdir. D&C ve tubal ligasyon için çiftlerin hazır bulunmasının yasal düzenlemeyle oluşturulması gibi aile planlamasının tüm hizmetlerinde erkeğin katkısını sağlamak amacıyla düzenlemelere gidilmelidir. Böylece vazektomi gibi kadından bağımsız korunma yöntemlerinde bire bir tanıtım fırsatı ve uygulamada artış sağlanacaktır.

Evaluation of Family Planning Methods in Istanbul Goztepe Training and Research Hospital at 2000-2004

Abstract:

Aim: *Our aim is to evaluate preferred methods of contraception that women consulting for family planning.*

Material and Methods: *We evaluate the information about family planning and applied contraceptive methods that had been given in Istanbul Goztepe Training and Research Hospital Family Planning Training and Practice Department at 2000-2004.*

Results: *There had been 31074 women consulting for family planning methods and of these; 4988 (16.05%) women were in postpartum period. Intrauterin device (IUD) had been applied to 5061 (21.79%) women. 3279 (10.55%) IUD had been removed. Dilatation and curettage, tubal ligation with mini laparotomy, contraceptive depot injection had been applied to 4568 (14.70%), 142 (0.61%), 285 (1.23%) women, respectively. 10250 (44.12%) women preferred the use of combined oral contraceptives. We recommended the use of condom to 7482 (32.22%) women having medical contraindications or personal preference. Only 7 male partners accepted vasectomy.*

Conclusion: *We don't have desired rates of tubal ligation and vasectomy for family planning yet. We have to give information to women with their male partners for family planning and contraceptive methods.*

Key words: *Family planning, contraceptive methods.*

Kaynaklar

1. Definitions and Indicators in Family Planning Maternal-Child Health and Reproductive Health. World Health Organization. Family and Reproductive Health European Regional Office;1999.
2. Brown S and Eisenberg L, eds., The Best of Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families, Washington DC: National Academy Press, 1995.
3. Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. Ankara; Ekim 2004.
4. Özvarış Ş.B, "Aile Planlaması", Sağlık ve Toplum, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yayını, 8(3-4):49-53.
5. Urman B: Kontraseptif Teknolojide Son Gelişmeler. Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Nobel Tıp Kitabevi Ltd Şti., İstanbul, 191-194, 1997.
6. TC Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü. Türkiye Üreme Sağlığı Hizmetleri Durum Analizi Araştırması 1994. Ankara.
7. Vessey M, Lawless M, Yeates D, Efficacy of different contraceptive methods. Lancet 1982;1: 841-3.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Hastalarının Özellikleri

Tamer Edirne*, Yeşim Edirne**, Burçak Atmaca*, Sıddık Keskin***

Özet:

Amaç: Üçüncü basamak hastanesi acil servisine başvuran hastaların özelliklerini ve uygunluklarını saptamak.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 1–31 Ağustos 2007 tarihleri arasında bir üçüncü basamak acil servisine başvuran hastalar arasından sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 190 hasta incelendi. Hastaların demografik özellikleri, tanı ve tedavileri ve sonlanımları ve acil servise maliyetleri araştırıldı. Acil servise uygunluk kriterleri olarak kısa süreli gözlem altında tutulma ve/veya hastaneye yatış kabul edildi.

Bulgular: En sık konulan tanı gastrointestinal enfeksiyon idi (%8.9). Otuz yedi hasta (%19.5) ayakta tedavi edilerek çıkarıldı. Hastaların 74'üne (%38.9) gözlem sonrası ayakta tedavi uygulandı. Ayaktan tedavi edilen hastaların maliyetleri yüksekti.

Tartışma: Acil servis hizmetleri % 19.5 oranında uygun olmayan hastalar için kullanıldı. Uygun olmayan hastaların maliyetleri diğer hastalardan yüksekti. Üçüncü basamak acil servislerine uygun olmayan hastaların başvuruları daha iyi denetlenmelidir.

Anahtar kelimeler: Acil sağlık hizmetleri, uygunluk, maliyet

Acil servis hizmetleri sağlık hizmetleri içinde önemli bir unsurdur. Sağlık kuruluşlarının acil servis hizmetlerini maliyet-etkin sunabilmek için büyük çabalar harcamalarına karşın sonuçlar istenildiği kadar başarılı olmamaktadır. Bunun nedenlerinden biri olarak gösterilen acil servis hizmetlerinin uygun olmayan hastalar tarafından kullanılması evrensel bir sorundur. (1–5)

Uygun olmayan hastaların acil servise başvuruları bir taraftan gerçek hastalara hizmet verilmesini ve acil servisin hazırlıklı olmasını engellerken, diğer taraftan hizmet sunumunun kalitesini düşürmekte, maliyetleri de artırmaktadır. (6–9)

Hastaların birinci basamak sağlık hizmetleri yerine acil servislere başvurmaları için birçok nedenleri vardır (10,11); bunların arasında anında sağlık hizmeti alabilmek (6,10) laboratuvar imkanlarından faydalanabilmek (3) ve acil servislerin daha donanımlı ve yeterli yerler olduğuna inanmak (12,13) sayılabilir. Hastaların

bu davranışları ile aşırı ilaç ve test kullanımına yol açtıklarını bilmedikleri gösterilmiştir. (9,14)

Bu çalışmada bir üçüncü basamak acil servisine başvuran hastaların özellikleri ve uygunlukları araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Prospektif olarak tasarlanan bu çalışma için Haziran 2007 ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk ve Yetişkin Acil Servisine yapılan başvuru sayıları incelenerek çocuk acile 641, yetişkin acile 2256 hastanın başvurduğu belirlendi. Örneklem büyüklüğü hesaplanırken başvuruların çocuklar için %10'unu, yetişkinler için %5'ini temsil edecek şekilde çocuk acile her 10. başvurunun, yetişkin acile de her 20. başvurunun çalışmaya dahil edilmesi planlandı. Randomize rakam tablosu kullanılarak rasgele yöntemle ilk hasta seçimi planlandı. Ağustos 2007 ayında çocuk acile 753, yetişkin acile 2736 başvuru yapıldı ve toplam 190 hasta (75 çocuk, 115 yetişkin) çalışmaya dahil edildi. Çalışmada kullanılan anket ile hastaların tanıları, tedavileri ve sonlanımları incelendi. Hastaların acil servis sağlık hizmeti maliyetleri saptandı.

Çalışmamızda uygun hasta ölçütleri olarak acil serviste ölümle sonuçlanan, hemen veya gözlem

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Tamer Edirne

YYÜ Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği AD VAN

Tablo 1. En sık konulan tanıların dağılımı

Tanı kodu	Tanı	Çocuk		Yetişkin		Toplam	
		n	%	n	%	n	%
Y30	Yüksekten düşme	6	8.0	3	2.6	9	4.7
T66-T78	Travma	1	1.3	3	2.6	4	2.1
T65.9	Zehirlenme	5	6.7	8	7.0	13	6.8
A09	Gastrointestinal enfeksiyon	7	9.3	10	8.7	17	8.9
R10.0	Akut batın	1	1.3	2	1.7	3	1.6
K80.0	Kolesistit/kolelitiyazis	0	0	3	2.6	3	1.6
I20	Angina pectoris	0	0	5	4.3	5	2.6
I50	Kalp yetmezliği	0	0	4	3.5	4	2.1
I49	Kardiyak aritmi, diğer	0	0	3	2.6	3	1.6
I10	Primer hipertansiyon	0	0	7	6.1	7	3.7
I64	İnme, tanımlanmamış	0	0	4	3.5	4	2.1
L86	Bel sendromu, ağrılı	0	0	5	4.3	5	2.6
G03.9	Menenjit, tanımlanmamış	5	6.7	0	0	5	2.6
S00	Kafa yaralanması, yüzeysel	3	4.0	0	0	3	1.6
G40	Epilepsi	4	5.3	2	1.7	6	3.2
J18.9	Pnömoni, tanımlanmamış	7	9.3	0	0	7	3.7
J03	Akut tonsillit	3	4.0	0	0	3	1.6
C34	Bronş ve Akc.Malign neoplazi	0	0	3	2.6	3	1.6
T63	Zehirli hayvanla temas, toksik	0	0	3	2.6	3	1.6
T30	Yanma ve korozyonlar	2	2.7	0	0	2	1.1
T14.0	Vücutta yüzeysel yaralanma	2	2.7	0	0	2	1.1
E11	İnsüline bağımlı olmayan DM	0	0	5	4.3	5	2.6
O80	Doğum	0	0	3	2.6	3	1.6
O14.9	Preeklempsi, tanımlanmamış	0	0	3	2.6	3	1.6
O03.9	Spontan düşük	0	0	3	2.6	3	1.6
<i>Diğer</i>		29	38.7	36	31.3	65	34.2
Toplam		75	100.0	115	100.0	190	100.0

sonrası hastaneye yatırılan ve kısa süreli (48 saat) gözlem sonrası ayaktan tedavi edilen hastalar kabul edildi.

Bulgular

Toplam 190 hasta incelendi. Hastaların %43.2'si (82) erkek, %56.8'i (108) kadın cinsine aitti. Hastaların %35,5'i (75) çocuk, %60,5'i (115) erişkin acil servise başvurmuştu. Toplam yaş ortalaması 30.4 yıl olarak (min. 0.5, maks. 79 yıl), çocuk hastalarda 7.4 yıl, erişkinlerde 45.3 yıl olarak saptandı.

Eğitim durumu

Yetişkin hastaların ve çocuk hastaların refakatçilerinin eğitim durumları incelendiğinde 34 (%17.9) bireyin okur-yazar olmadığı, 62 (%32.6) bireyin ilkokul mezunu olduğu, 49

(%25.8) bireyin ortaokul mezunu olduğu, 28 (%14.7) bireyin lise mezunu olduğu ve 17 (%8.9) bireyin yüksekokul mezunu olduğu saptandı.

Tanımlar-hastalıklar

Hastaların tanıları ICD-10 kodlama sistemine göre kodlandığında toplam 72 tanı kodu ile sonuçlandıkları görüldü. Bu tanımlar ICD-10 bölümlerine göre gruplandırıldı ve tanımların ICD-10 sisteminde yer alan 23 bölüm içinde yer aldıkları görüldü. En sık yer alan tanımlar Tablo 1'de görülmektedir.

Hastaların sonlanımları

Acil servise başvuran 37 hasta (%19.5) ayaktan tedavi edildi ve çıkarıldı. Yetmiş altı hasta (%40) hastaneye yatırıldı. Hastaların 74'üne (%38.9) gözlem sonrası ayaktan tedavi uygulandı ve üç hasta (%1.6) sevk edildi. Tablo 2'de hastaların sonlanımlarının ayrıntıları yer almaktadır.

Tablo 2. Hastaların sonlanımları

	Çocuk n (%)	Yetişkin n (%)	Toplam n (%)
Ayaktan tedavi	22 (29.3)	15 (13.1)	37 (19.5)
Gözlem sonrası ayaktan tedavi	20 (26.7)	54 (46.9)	76 (40.0)
Hastaneye yatış	30 (40.0)	46 (40.0)	74 (38.9)
Sevk	3 (4.0)	0 (0)	3 (1.6)
Toplam	75 (100.0)	115 (100.0)	190 (100.0)

Tablo 3. Tedavi sonuçları ve ortalama maliyetleri (YTL)

	Ayaktan tedavi	Gözlem sonrası ayaktan tedavi	Hastaneye Yatış	Sevk
Çocuk hastalar	164	190	310	256
Yetişkin hastalar	93	143	192	-
Ortalama maliyet	135	155	239	353

Sonuç-maliyet

Hastaların Acil Servise maliyetlerinin ayrıntıları Tablo 3'de yer almaktadır.

Tartışma

Acil servisler hastaların en fazla 48 saat gözlemlenerek tedavi edildikleri veya uygun servislere yatırıldıkları hizmet alanlarıdır. Üniversite acil servisleri sağlık sistemi basamaklarının sonuncusu olarak seçilmiş uygun hastalara özgün hizmet veren ortamlar olmalıdır. Acil servis hizmetleri ile ilgili ülkemizde yapılan birçok çalışma bulunmakla beraber, acil servis hastalarının uygunluğu hakkında yapılan çalışma sayısı azdır. Biz çalışmamızda Üniversitemiz Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların %19.5'inin ayaktan tedavi edilerek çıkarıldığını saptadık. Buna göre başvuran yaklaşık her beş hastadan biri acil hasta ölçütlerimize uygun değildi.

Civaner ve ark. (15) tarafından yapılan çalışmada devlet hastanesi acil servisine başvuranlar içinde gerçek acil olguların oranı %52.3 olarak saptandı. Tanılara göre yapılan sınıflamada ilk sırayı reçete yenileme aldı (%14.1). Gürsoy ve ark.(16) tarafından bir üniversite acil servisine başvuran hastalar arasında ayaktan tedavi gören hastaların oranı % 80.8 bulundu.

Atabek ve ark. (17) acil birimine getirilen çocukların % 52'sinin gerçek acil, % 11'i acil olduğu düşünülerek getirilenler ve % 37'sinin acil olmayan hastalardan oluştuğunu bildirdi.

Uygun olmayan hastalar evrensel bir sorun olmakla beraber acil servislere uygun olmayan hastaların sıklığı seçilecek kriterlere göre değişebilir. (1) Portekiz'de bir üniversite hastanesi acil servisinde yapılan bir çalışmada acil servise uygunluk kriterleri olarak başka hastaneden sevk, acil serviste ölüm, yatış ve tanısal test ve tedaviler alındığında hastaların %68,7'sinin uygun başvuruda bulunduğu saptandı.(18)

O'Brien ve ark. (19) tarafından yürütülen çalışmada üç farklı değerlendirme yöntemi karşılaştırıldı ve bu yöntemler birbiri ile uyumlu sonuçlar vermediği için acil servise uygunluğun saptanmasında dikkatli olunması gerektiği önerildi. Carret ve ark. (20) acil servise uygun olmayan hasta oranını %24,2 olarak bildirdi.

Hastaların tanıları değerlendirildiğinde, en sık konulan tanının gastrointestinal enfeksiyon (ishal) olması ve çocuk ve yetişkin yaş grubunda da sık görülmesi, acil servisimize yapılan başvuruların özellikleri hakkında bir fikir vermektedir. Aynı şekilde, akut tonsillit, vücutta yüzeysel yaralanma, bel ağrısı ve hipertansiyon gibi tanıların en sık saptanan hastalıklar olması hastaların acil durumlarda birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşmada sorun yaşadıklarını düşündürülebilir. Diğer taraftan, ayaktan tedavi edilen çocuk hastaların maliyetlerinin erişkinlere oranla anlamlı olarak yüksek olması ortalama maliyetin yüksek olmasına yol açtı. Bu duruma uygun olmayan acil servis başvuruları ve acil serviste özellikle çocuk

yaş grubunda rutin test kullanma alışkanlıkları yol açmış olabilir.

Ayaktan tedavi edilen hastaların maliyetlerinin gözleme alınan hastaların maliyetlerine yakın olması, acile başvuran her hastaya, gerekli olsun olmasın, standart laboratuvar ve görüntüleme testlerinin uygulandığını desteklemekle beraber bu konuda daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuçta, acil servise başvuran hastaların %19,5'inin acil tanımına hiç uymayan hastalardan oluştuğunu gözlemledik. Ağustos ayı içinde YYÜ Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran hastaların özellikleri hakkında elde ettiğimiz sonuçların genelleme yapmaya uygun olmamakla beraber acil servis hastalarının özelliklerini anlamaya ve yeni çalışmalara yol göstermeye yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Acil servisler hizmeti planlayanlar ve verenler için zorlayıcı, hastalar ve yakınları için sıkıntılı ve herkes için pahalı ortamlardır. Acil servislere sadece yatarak tedavi edilecek akut hastaların başvurusu sağlanmalıdır. Uygun olmayan hastaların acil servislere başvurularını engellemek için kanıta dayalı önerilere ihtiyaç vardır.

Teşekkür

Anketlerin uygulanmasındaki katkılarından dolayı YYÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinden Ferzan Aydın, İsmail Avcı, Murat Sezgin ve Osman Ekinci'ye teşekkür ederiz.

Patient Characteristics at the Emergency Department, Medical School of Yuzuncu Yil University

Abstract:

Aim: To evaluate characteristics and appropriateness of emergency patient admissions at a tertiary care emergency department.

Material and Methods: This study was conducted at a tertiary care emergency department with 190 patients selected by systematically sampling method during 1-31 August 2007. Demographics, diagnoses, therapies and outcomes of the patients and costs were investigated. Criteria for appropriateness to emergency department were short observation period and/or hospitalization.

Results: Gastrointestinal infection was the most diagnosed disease (8.9%). Thirty-seven (19.5%) patients were treated ambulatory. Seventy-four (38.9%) patients were treated ambulatory after a short observation period. Cost analysis revealed an increased cost for ambulatory patients.

Conclusion: Emergency services were used inappropriate in 19.5% of cases. Cost analysis revealed an increased cost for inappropriate patients. Preventive measures are needed to control admissions to tertiary emergency care units.

Key words: Emergency health care, appropriateness, cost

Kaynaklar

1. Afilalo J, Marinovich A, Afilalo M, Colacone A, Leger R, Unger B, Giguere C. Nonurgent emergency department patient characteristics and barriers to primary care. *Acad Emerg Med.* 2004;11:1302-1310.
2. Bezzina AJ, Smith PB, Cromwell D, Eagar K. Primary care patients in the emergency department: who are they? A review of the definition of the 'primary care patient' in the emergency department. *Emerg Med Australas.* 2005;17:472-479.
3. Coleman P, Irons R, Nicholl J. Will alternative immediate care services reduce demands for non-urgent treatment at accident and emergency? *Emerg Med J.* 2001;18:482-487.
4. Derlet RW. Overcrowding in emergency departments: increased demand and decreased capacity. *Ann Emerg Med.* 2002;39:430-432.
5. Lee A, Lau FL, Hazlett CB, Kam CW, Wong P, Wong TW, Chow S. Factors associated with non-urgent utilization of Accident and Emergency services: a case-control study in Hong Kong. *Soc Sci Med.* 2000;51:1075-1085.
6. Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Gunerli A. Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital. *Croat Med J.* 2003;44:585-591.
7. Shah NM, Shah MA, Behbehani J. Predictors of non-urgent utilization of hospital emergency services in Kuwait. *Soc Sci Med.* 1996;42:1313-1323.
8. Billings, J.; Parikh, N.; Mijanovich, T. Emergency department use in New York City: a substitute for primary care? *Issue Brief (Commonw Fund).* 2000. pp. 1-5.
9. Stein AT, Harzheim E, Costa M, Busnello E, Rodrigues LC. The relevance of continuity of care: a solution for the chaos in the emergency services. *Fam Pract.* 2002;19:207-210.
10. Fajardo-Ortiz G, Ramirez-Fernandez FA. [Review of admissions to the emergency unit of the specialist hospital of the Institute of Social Security responsible for the treatment of civil servants in the Puebla State, 1996 (Mexico)]. *World Hosp Health Serv.* 2000;36:14-7, 37.
11. 20-Mendoza-Sassi R, Beria JU. [Health services utilization: a systematic review of related factors]. *Cad Saude Publica.* 2001;17:819-832.

12. Pereira S, Oliveira e Silva A, Quintas M, Almeida J, Marujo C, Pizarro M, Angelico V, Fonseca L, Loureiro E, Barroso S, Machado A, Soares M, da Costa AB, de Freitas AF. Appropriateness of emergency department visits in a Portuguese university hospital. *Ann Emerg Med.* 2001;37:580–586.
13. Razzak JA, Kellermann AL. Emergency medical care in developing countries: is it worthwhile? *Bull World Health Organ.* 2002;80:900–905.
14. Gill JM, Mainous AG 3rd, Nsereko M. The effect of continuity of care on emergency department use. *Arch Fam Med.* 2000;9:333–338.
15. Civaner M. Bir devlet hastanesinin acil servisine başvuran hastaların analizi. *Sağlık ve Toplum* 1999, 9(1):3-7.
16. Gürsoy ŞT, ÇiçeklioğluM, Türk M, Sözbilen M. E.Ü.T.F acil servisine bir yıl içinde başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerinin ve başvuru zamanlarının değerlendirilmesi. *Ege Tıp Dergisi,* 1999; 38(2):109-112.
17. Atabek ME, Oran B, Çoban H, Erkul İ. Çocuk acile başvuran hastaların özellikleri. *Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.* 1999, 15(2):89-92.
18. Pereira S, Oliveira e Silva, Quintas M, Almeida J, Marujo C, Pizarro M, Angelico V, Fonseca L, Louriero E, Barroso S, Machado A, Soares M, Da Costa AB, Freaitas AB. Appropriateness of emergency department visits in a Portuguese university hospital. *Ann Emerg Med,* 2001;37(6):580-6.
19. O'Brien gm, Shapiro MJ, Woolard RW, O'Sullivan PS, Stein MD. "Inappropriate emergency department use: a comparison of three methodologies for identification. *Acad Emerg Med,* 1996;3(3):252-7.
20. Carret MLV, Fassa AG, Kawachi I. Demand for emergency health service: factors associated with inappropriate use. *BMC Health Serv Res.* 2007; 7: 131. doi: 10.1186/1472-6963-7-131.

Amipli Dizanteri ve Fetal Ölüm: Bir Olgu Sunumu

Recep Yıldızhan*, Aydın Deveci**, Ali Kulusarı*, Mertihan Kurdoğlu*, Ertan Adalı*

Özet:

Entamoeba histolytica'ya bağlı rektokolit dünyada yaygın bir şekilde görülen ve bazı durumlarda mortaliteyle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Gebeliğinin 2. trimesterinde 3 günlük karın ağrısı, kanlı ishal ve bebek hareketlerinin olmaması şikâyetiyle başvuran 33 yaşındaki hastanın gaita incelemesinde *E. histolytica* ve bol eritrosit tespit edildi. Hastanın obstetrik ultrasound tetkikinde 16 hafta ile uyumlu intrauterine eks fetus tespit edildi. Bu olgu sunumuyla Türkiye'nin doğusunda sık görülen *E. histolytica* enfeksiyonunun gebelik döneminde fetal kayıpla sonlanabileceği gerçeğine dikkati çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: *Entamoeba histolytica*, gebelik, fetal ölüm

Amipli dizanteri bütün yaş gruplarını etkileyen, *Entamoeba histolytica*'nın neden olduğu kanlı parlak mukuslu diyare ile seyreden bir rektokolit tablosudur. *E. histolytica* enfeksiyonu dünyada yaygın olmakla beraber özellikle beslenme ve sanitizasyonun kötü olduğu bölgelerde oldukça sıktır (1). Doğada bulunan kist formunun oral yolla alınmasıyla hastalık bulaşır. *E. histolytica* enfeksiyonu başlıca intestinal ve ekstraintestinal olmak üzere iki farklı hastalık tablosu oluşturur. İntestinal hastalık tablosunda asemptomatik enfeksiyon, semptomatik noninvazif enfeksiyon, akut rektokolit (dizanteri), perforasyonla beraber fulminant kolit, toksik megakolon, ameboma ve perianal ülserasyonlar yer alır (1). Ekstraintestinal hastalık tablosunda ise karaciğer, akciğer, beyin apseleri ile genitouriner hastalık vardır. Akut amebik rektokolitte hastaların hemen hepsinde kanlı ishal mevcuttur. Bu olgu sunumuyla tedavisi geç yapılan *E. histolytica* enfeksiyonunun gebelikte fetal kayıpla sonlanabileceği olgusuna dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Olgu

Gebeliğinin 2. trimesterinde olan hasta yaklaşık üç günlük şiddetli karın ağrısı, iştahsızlık, ishal

ve bebek hareketlerinin olmaması şikayetleri ile hastaneye başvurmuş. Hastanın yaklaşık olarak günde 10-12 kez kanlı mukuslu dışkılaması oluyormuş. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu orta, kan basıncı 120/80 mmHg, nabız 84/dk, vücut sıcaklığı 38.4 °C'di. Genel durumun kötü olmaması kan basıncının ve vücut sıcaklığının normal olması bulgularıyla fulminant kolitten uzaklaşmıştır. Hastanın dili kuru ve paslı idi. Diğer sistem bulguları normaldi. Hastanın yapılan hemogram incelemesinde hemoglobin 9.4 gr/dl, lökosit 8500/ml, trombosit 204000/ml olarak saptandı. Biyokimyasal tetkiklerinde Na:133 mmol/L, K:3.15 mmol/L, AST: 71 U/L ve LDH:804 U/L olarak belirlendi. Gaita kültürü ve *E. Histolytica/E. dispar* ayrımı yapılmamıştır. Hastanın gaita mikroskopisinde *E. histolytica* trofozoitleri ve bol miktarda eritrosit saptandı. Yapılan obstetrik USG tetkikinde 16 haftayla uyumlu intrauterine eks fetus tespit edildi. Hastaya sıvı replasmanı, metronidazol 4X500 mg ve gebeliğinin sonlandırılması önerildi.

Tartışma

E. histolytica enfeksiyonunun geniş bir klinik yelpazesi mevcuttur. Bu klinik tablolar asemptomatik taşıyıcılıktan yüksek bir mortalite oranına sahip fulminant kolite kadar değişkenlik gösterebilir (1). Fulminant kolit, beslenme yetersizliği olan gebelerde, kortikosterid kullananlarda veya yenidoğanlarda oluşan nadir bir amebik enfeksiyon tablosudur (2-4). Şiddetli ishal olgularında sıvı kaybı ve elektrolit dengesizliklerine ait semptom ve bulgular ortaya çıkabilir (1). Özellikle yenidoğan ve gebelerde bu

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon AD, Van

Yazışma Adresi: Dr. Recep Yıldızhan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

denge-sizliklere baėlı olarak bebek ve fetus ölümleri görülebilmektedir. Bununla beraber paraziter hastalıklarda vertikal geçiř ve plasental geçiřli çözünebilir parazitik anti-jenin fetus için immünopatolojik önemi tartışılmaktadır (5). Asemptomatik barsak enfeksiyonları gebelerde demir eksikliėi ve fetusta büyüme geriliėine de yol açabilir (6). Bu nedenle annedeki enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi yüksek fetal morbidite ve mortalite nedeniyle daha çok önem kazanmaktadır. Gebelik döneminde bu paraziter hastalıkların tespiti ve erken dönemde tedavilerinin yapılması saėlıklı bir gebelik dönemi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle gebelik kontrollerinde özellikle saėlıklı bir sanitizasyon sistemi olmayan bölgelerde, paraziter hastalıkların da taranması ve erken dönemde tedavilerinin yapılması gerekmektedir.

Amoebic Dysentery and Fetal Death: A Case Report

Abstract:

Rectocolitis related to Entamoeba histolytica is a widespread disease through the world and, it can result with mortality in some instances. A 33 year-old patient who was at the second trimester of her gestation admitted to the hospital with the complaints of abdominal pain, bloody diarrhea and lack of fetal movement for 3 days. Microscopic examination of gaita revealed Entamoeba histolytica trophozoites and red blood cells. An intrauterine dead fetus in 16 weeks' of gestation was detected with obstetric ultrasound. This report aims to emphasize that E.

histolytica infection which is widespread in east district of Turkey and may result with fetal death during pregnancy.

Key words: *Entamoeba histolytica, pregnancy, fetal death.*

Kaynaklar

1. Ravdin JI, Stauffer WM. Entamoeba histolytica (amoebiasis). In Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone ;2005. p. 3097-3111.
2. Lewis EA, Anita AU. Amoebic colitis: review of 295 cases. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1969;63:633-638.
3. Wanke C, Butler T, Islam M. Epidemiologic and clinical features of invasive amebiasis in Bangladesh: a case-control comparison with other diarrheal diseases and post-mortem findings. Am J Trop Med Hyg. 1988;38:335-341.
4. Kanani SR, Knight R. Relapsing amoebic colitis of 12 year's standing exacerbated by corticosteroids. Br Med J . 1969;2:613-614.
5. Reinhardt MC. Effects of parasitic infections in pregnant women. Ciba Found Symp 1979;77: 149-170.
6. Weigel MM, Calle A, Armijos RX, Vega IP, Bayas BV, Montenegro CE. The effect of chronic intestinal parasitic infection on maternal and perinatal outcome. Int J Gynaecol Obstet 1996;52:9-17.

Travmatik Maternal Pelvik Fraktür ve Fetal İntrakraniyal Kanama: Olgu Sunumu

Ali Kulusarı*, H. Güler Şahin*, Ramazan Sürücü**, Mansur Kamacı*

Özet:

Her 12 gebelikten birinde travma görülmektedir ve en sık karşılaşılan neden motorlu araç kazaları olup, bunu düşmeler ve fiziksel saldırıya uğramalar takip eder. Trafik kazası nedeniyle oluşan pelvik yaralanmalar sonucunda fetal intrakranial hemoraji gelişebilir. Trafik kazası sonrası gelişen maternal pelvik fraktür ve ilk fetal değerlendirilmede patoloji saptanmayıp yenidoğan servisinde izlenirken intrakranial kanama tespit edilen olgunun sunumu amaçlandı.

Anahtar kelimeler: Pelvik travma , gebelik, fetal intrakranial kanama.

Her 12 gebelikten birinde travma görülmektedir ve en sık karşılaşılan neden motorlu araç kazaları olup, bunu düşmeler ve fiziksel saldırıya uğramalar takip eder (1). Bu tür travmalardan sonra pelvik fraktür olması durumunda, en sık karşılaşılan komplikasyonlar; retroperitoneal hemoraji, ablatio plasenta, preterm eylem, plasental laserasyon, uterin rüptür, mesane yaralanması, üretral yaralanma, perineal yaralanma ve direkt fetal yaralanmalardır. Pelvik fraktürlerde özellikle asimetrik pelvis oluştuğunda sezaryen ile doğum önerilmektedir (1,2). Trafik kazası sonrası gelişen maternal pelvik fraktür ve ilk fetal değerlendirilme de patoloji saptanmayıp yenidoğan servisinde izlenirken intrakranial kanama tespit edilen olgunun sunumu amaçlandı.

Olgu

31 yaşında, gravida 5, parite 4 ve miadında gebeliği tespit edilen hasta trafik kazası sonrası yaralanma nedeniyle kliniğimize kabul edildi. Doğum eyleminin başlaması nedeniyle otomobil ile emniyet kemeri kullanmadan hastaneye getirilen hasta, aracın takla atması sonucu genel vücut travmasına maruz kalmış idi.

İlk muayenesinde genel durumu iyi, şuuru açık, koopere, vücutta açık yarası görülmeyen hastanın yapılan fizik muayenesinde patoloji saptanmamakla birlikte sağ alt ekstremitte hareketleri pasif olarak ağrılı ve hassas, simfizis

pubiste lokal hassasiyet ve deformasyon mevcuttu.

Obstetrik muayenesinde eksternal genital organlar normal, servikal açıklık 2 cm, efasman %30, amnion zarı pozitif ve prezentasyon ise verteks olarak saptandı Batının ultrasonografik incelenmesinde batın içi organlara ait hematoma ve serbest mayi izlenmedi. Obstetrik ultrasonografik değerlendirmede BPD ve FL'ye göre 36 hafta ile uyumlu tek canlı gebelik izlendi. Laboratuvar incelemesinde lökosit sayısı 11200/uL, kan şekeri % 197 mg/dl olup diğer tetkikleri normal sınırlar içerisinde idi. Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Göğüs Cerrahi ve Üroloji klinikleri ile konsülte edilen olguda, ilgili bölümlere ait patoloji saptanmadı. Ortopedi kliniği tarafından istenen pelvisin AP grafisinde; sağ coxa ramus inferior segmentinde, ramus superiorunda deplase fraktür saptandı. Aktif eylemde olan ve pelvik fraktüre bağlı deformasyonlar nedeniyle acil ameliyata alınan hastadan sezaryen ile 2600 g ağırlığında, 3-5 Apgar'lı kız bebek doğurtuldu.

Batın içi explorasyonda herhangi bir patoloji izlenmedi. Ortopedi konsültasyonunda intraoperatif olarak hastaya cerrahi girişimde bulunulmadan postoperatif 1. günde hastaya cilt traksiyonu uygulandı. Postoperatif 17. günde yatak istirahati ve 2.5 mg/gün coumadin tablet önerisi ile taburcu edildi.

Umbilikal arterden alınan kan gazı değerleri pH 7.76, pCO₂ 84.3 mmHg, pO₂ 21.8 mmHg, HCO₃ 11.9 mmol/L, ABE -23.1 mmol/l olarak saptandı. Doğumdan hemen sonra bebek asfiktik doğum ve intraventriküler hemoraji tanılarıyla yenidoğan ünitesinde tedavi altına alındı. Doğumun 28. gününde iyilik haliyle taburcu edildi.

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

** Özel Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Gaziantep

Yazışma Adresi: Dr. Ali Kulusarı
YYÜ. Tıp Fakültesi
Kadın Hast. Ve Doğum AD Van

Tartışma

Gebelikteki motorlu araç kazalarında sıklıkla ciddi fetal yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Bu durumda anne ve fetüs güvenilir yöntemlerle değerlendirilmelidir (3). Travma sonrası annedeki hipotansiyon ve fetal kalp ritmi gebeliğin sonucunun potansiyel belirleyicileridir ancak annenin durumunun ağırlığı ile fetal veya neonatal ölüm her zaman korelasyon göstermeyebilir (4). Kaza sonrası ilk değerlendirmede NST, USG ve biyofizik profil değerlendirmelerinde normal gözükten fetüslerde, fetal beyin yaralanmasına bağlı olarak daha sonraki gebelik haftalarında ventriküler dilatasyon, hemotoraks, pnömotoraks, akciğer kontüzyonu gibi çoklu organ travmalarının gelişebildiği bildirilmiştir (5). Yine bir başka yayında trafik kazalarına bağlı maternal pelvik travma sonrası fetal intrakranial hemoraji gelişebileceği ve sezaryen ile doğumun gerekliliğinden bahsedilmektedir (6). Bu nedenle ilk fetal değerlendirmeye diğer tetkiklere ilaveten fetal akciğer grafisi, beyin ultrasonografisi ilave edilmelidir (3,5).

Bizim olgumuzda gebelik yaşı 36 hafta olup fetal değerlendirmede herhangi bir anormallik yoktu. Hasta mevcut pelvik fraktür ve doğum eyleminin başlamış olması nedeniyle sezaryen ile doğurtuldu. Bebekte gross konjenital anomali ve kazaya bağlı herhangi bir harici yaralanma bulgusu tespit edilemedi. Umblikal arter kan gazı değerleri ciddi asidozu gösteriyordu (pH 6.76) ve yeni doğan ünitesinde yapılan değerlendirmede intrakranial hemoraji saptandı. Künt travmaya maruz kalan kişide multipl organ yaralanmalarının oluşumunun altında yatan muhtemel mekanizma, patlamalarda oluşan yaralanmalar gibidir, amniotik sıvının oluşturduğu hidrostatik güçlerle elastik fetal dokularda yaralanmalar oluşmaktadır (7).

Sonuç olarak literatürlerde belirtildiği ve bizim olgumuzda da gözlemlediğimiz gibi, kaza sonrası yapılan ilk rutin testlerde fetüsle ilgili herhangi bir patoloji saptanmayıp, hemen doğum planlanmayan olgularda fetal akciğer grafisi ve ayrıntılı fetal beyin ultrasonografi değerlendirmesi ve takibinin yapılmasının doğuma karar verme ve neonatal sonuç açısından

yararlı olacağını düşünüyoruz. Travma sonrası hemen doğurtulan bebeklerde de doğum sonrası bu değerlendirmeler mutlaka yapılmalıdır.

Traumatic Maternal Pelvic Fracture and Fetal Intracranial Hemorrhage: Case Report

Abstract:

Trauma is observed in one of every twelve pregnancy mostly as a result of motor vehicle accidents followed by falls and physical violence. Fetal intracranial hemorrhage may develop as a result of pelvic injury after vehicle accidents. We aimed to report a case of a intracranial hemorrhage detected in the neonatal intensive care unit after a car accident that was not diagnosed at first assessment.

Key word: Pelvic injury, pregnancy, fetal intracranial haemorrhage.

Kaynaklar

1. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Trauma during pregnancy. ACOG technical bulletin no.161. Washington DC: College of Obstetricians and Gynecologists 199; 165-170.
2. Occelli B, Depret-Mosser S, Renault B, et. al.: Pelvic trauma and pregnancy. Contrasept Fertil Sex 199; 826(12): 869-875.
3. Anquist KW, Parnes S, Cargill Y, et. al.: An unexpected fetal outcome following a severe maternal motor vehicle accident. Obstet Gynecol 1994; 84 (4 Pt 2): 656-659.
4. Baerga-Varela Y, Zietlow SP, Bannon MP, et. al.: Trauma in pregnancy. Mayo Clin Proc 2000; 75(12):1243-1248.
5. Litmanovitz I, Dolfon T, Arnon S, et. al.: Fetal intrathoracic injuries following mild maternal motor vehicle accident. J Perinat Med 2000;28(2):158-160.
6. Matthews G; Hammersley B.: A case of maternal pelvic trauma following a road traffic accident, associated with fetal intracranial haemorrhage. J Accid Emerg Med 1997; 14(2):115-117.
7. Sherer DM, Abramowicz JS, Babkowski R, et. al.: Extensive fetal intrathoracic injuries sustained in a motor vehicle accident. Am J Perinatol 1993; 10(6):414-416.

Doğumda Epidural Analjezi

Recep Yıldızhan*, Begüm Yıldızhan**, Yasemin Bozkurt Turan ***

Özet:

Ağrısız doğum olarak da isimlendirdiğimiz epidural analjezi annenin konforu dışında başka tıbbi endikasyonlara da sahiptir. Lokal anestetiklere eklenen opioid katkısı ile daha az maternal yan etki ve neonatal depresyonsuz analjezi sağlamaktayız. Hasta kontrollü olan uygulama şekli tercih edilmektedir. Doğum esnasında kullanılan epidural analjezinin anne ve bebeğin stresini artırmadığı ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler: doğum ağrısı, epidural analjezi, lokal anestetik

Doğum ağrısı bilinen en şiddetli ağrılardan biridir. İnsanoğlu doğumun ağrısız gerçekleşmesi için pek çok yöntem denemiştir. Fakat tüm gebeleri memnun edebilecek ortak bir yöntem tanımlanamamıştır. Analjezi uygulamasının seçimi annenin isteğine, kadın doğum ve anestezi uzmanının ortak kararlarına ve doğumun seyrine bağlıdır (1).

Doğumda non-farmakolojik ve farmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Farmakolojik yöntemlerden en sık olan regional tekniklerdir. Regional teknik, doğum eyleminde çok iyi bir ağrı tedavisi sağlarken annenin doğum sırasında uyanık ve koopere olmasına da izin verir. İlk başta kullanılan bolus uygulamaları yanında son dönemde devamlı ve hasta kontrollü analjezi uygulamaları da artmıştır (2). Sıklıkla epidural analjezi (EA) yani "ağrısız doğum" kullanılmaktadır. Kombine spinal EA daha az kullanılmaktadır.

Obstetrik Anestezinin Fetüs ve Anne Üzerine Etkileri

Anestezist, sezaryen ve vaginal doğumda en uygun anesteziyi oluşturmak için, gebelik süresince annede oluşan fizyolojik değişiklikleri, anestetik ajanların fetüs ve yenidoğanda direkt, indirekt etkilerini, değişik anestezi tekniklerinin risklerini ve yararlarını, özellikle obstetrik

komplikasyonlarını iyi bilmek ve anlamak zorundadır. Hiçbir anestetik ajan ve teknik doğum hastaları için ideal değildir. Anestezinin seçimi, hastanın isteğine, obstetrik gereksinimlere ve anestezi uzmanının deneyimine bağlıdır (3). Gebelikte büyüyen fetüsün artan metabolik gereksinimi tüm maternal organ sistemlerinde değişikliğe yol açar. Bu değişiklikler korpus luteum ve plasentadan salgılanan hormonlar ile başlatılır. İkinci ve üçüncü trimesterde büyüyen uterusun mekanik etkileri ile daha da artar. Bu gelişen fizyolojik değişiklikler obstetrik anesteziyeye özellik ve önem kazandırmaktadır (4). Yeterli basınçta oksijenlenmiş kan ile plasentanın perfüzyonu için, maternal kardiyovasküler ve pulmoner sistemler verimli çalışmalıdır. Fetal asidozu önlemek için normal maternal asit-baz dengesi de korunmalıdır. Düşük maternal kan basıncı, azalmış maternal kalbe dönüş, anesteziyeye bağlı vasküler değişiklikler ve maternal pulmoner ventilasyonda azalma uterus kan akımının azalmasına sebep olabilir (5).

Sezaryen başta olmak üzere, forseps uygulanması, epizyotomi, internal versiyon, makat gelişi, plasentanın çıkarılması, uterus inversiyonunun düzeltilmesi gibi nedenlerle anestezi gerekebilir. Anestezi; ilaçların etkisi ile veya utero plasental kan akımını etkileyerek asfiktik değişiklikler yoluyla neonatal depresyona neden olabilir. Doğrudan veya annede yaptıkları değişikliğin fetüs ve yenidoğana yansımaları şeklinde olabilir. Opioidler, iv. anestetikler, inhalasyon anestetikleri, lokal anestetikler ve β mimetik ilaçlar neonatal depresyona neden olabilirler. Bu süreç anestezistin kontrolünde olan birçok faktörden etkilenir. Aorta-kaval basının önlenmesi, yeterli maternal PaO₂ (250–300) mm Hg ve zaten düşük olan PaCO₂'yi daha da düşürerek hiperventilasyondan kaçınılması gibi

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul

***Van İpekyolu Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Dr.Recep Yıldızhan
YYÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

önlemlerle neonatal depresyonun önüne geçilmelidir (6).

Gebelik, regional ve genel anestezi sırasında anestetik gereksinimleri azaltır. Bu azalmada, maternal hormonal ve endojen opioid düzeylerindeki değişikliklerin ilişkili olduğu gösterilmiştir. Farmakolojik dozlarda sedasyon yapan progesteron, gebelik sonunda normalin 20 katına çıkar. Doğum süreci ve doğum anı sırasında β -endorfin seviyesinde dalgalanma meydana gelir. Miadında gebede regional anestezi sırasında lokal anestetiklere karşı artmış duyarlılık söz konusu olup doz gereksinimleri %30 kadar azalabilir. Bu, hormonlar aracılığı ile olduğu kadar epidural venöz pleksus dolgunluğuna da bağlı olabilir. İnför vena kava'nın büyüyen uterus tarafından tıkanması epidural venöz pleksusu genişleterek epidural kan volümünü artırır. Bunun 3 majör etkisi vardır. (1) Serebrospinal sıvı volümünün azalması, (2) Epidural aralığın potansiyel volümünün azalması, (3) Epidural aralıkta basınç artışı. Bu etkiler lokal anesteziğin dağılımını artırır. Epidural basınç artışı da dural ponksiyon ve epidural kateterin epidural ven içine yerleşme şansını artıracak böylelikle istemeden intravasküler enjeksiyon yapılmasına neden olabilir (6).

İlaçların Plasental Geçişi

İlaçların plasental geçişinde primer yol pasif transferdir. İlaçlar plasentayı geçer ve fetal dolaşıma umbilikal ven yoluyla ulaşırlar. Plasentadan dönen umbilikal venöz kan, ya karaciğeri perfüze eder ya da duktus venozus ile karaciğeri "bypass" eder. Hepatik ilaç "uptake"i, fetal kalp ve santral sinir sistemini ilaçların yüksek dozlarına maruz kalmaktan korur. Umbilikal venöz kanın sağ atriumda dilüsyonu ve foramen ovale ve duktus arteriozus yolu ile şant oluşturması fetal ilaç dağılımını etkiler (7).

Epidural anestezi doğum sırasındaki fizyolojik yanıtları en aza indirgediği gibi gebe için en uygun koşulları sağlar. Doğum analjezisinde amaç alt torakal ve sakral segmentlere yansıtacak ağrının tüm travay süresince kontrol edilmesidir. Bu amaçla L3-L4 veya L4-L5 aralığından epidural sahaya katater yerleştirilir. Santral blok uygulamasında spinal anatomi ve fizyolojinin iyi bilinmesi gereklidir (2).

Epidural Anestezi Uygulaması

Epidural bölge duramater ile ligamentum flavum arasında yer alır. Yukarıda foramen magnum, aşağıda sakrokoksigeal zar, önde posterior longitudinal ligament, arkada ligamentum flavum ile sınırlıdır. En geniş kısmı

olan lumbal bölgenin çapı 0,6 cm'dir (7). Vertebral kanalın venleri, internal vertebral venöz pleksusun bir parçası olup, büyük kısmı epidural aralığın anterolateralinde yer alan geniş ve zengin venöz pleksusları oluştururlar. Valvsiz olan bu venler, aşağıda pelvik, yukarıda intrakranial venlerle ve intervertebral foramenler yoluyla da torasik ve abdominal venlerle doğrudan bağlantılıdır. Bu venler, gebeliğin geç döneminde meydana gelen vena kava obstrüksiyonu nedeniyle genişleyerek epidural aralığı daraltırlar. Bu nedenle gebelerde epidural aralığa orta hattan girilmeli, epidural venlerin dolgunluğunu artıran ıkınma, öksürme gibi eylemler sırasında enjeksiyon yapılmamalıdır (8).

Doğumda Epidural Anestezi Endikasyonları (1)

Maternal endikasyonlar: Ağrısız doğum, hipertansiyon, maternal riskler, çoğul gebelik

Fetal endikasyonlar: Erken doğum, intrauterin gelişim geriliği, intrauterin fetal kayıp veya anomali, makadi geliş, plasental yetmezlik, uterusun düzensiz kasılması

Doğumda Epidural Anestezi Kontrendikasyonları (9)

Mutlak kontrendikasyonlar: Gebenin yöntemi benimsemeyişi, sistemik veya girişimin yapılacağı yerde enfeksiyon, pıhtılaşma bozukluğu, sepsis, kafa içi basınç artışı.

Göreceli kontrendikasyonlar: Vertebral kolonda anatomik bozukluk, demyelizan hastalıklar, kalp hastalıkları, periferik nöropati, gebenin koopere olmaması.

Epidural Anestezi'inin Sağladığı Yararlar (1,10)

Doğumun 1. evresinde lumbal EA ile yeterli analjezi sağlanırken EA'nin pudental siniri de içine alacak şekilde genişletilmesi ile doğumun 2. evresinde vagina ve perinede distansiyona bağlı oluşan ağrı önlenir. Kontraksiyonlar sırasındaki hiperventilasyon ve aradaki hipoventilasyon döngüsü EA yöntemi ile kırılır. EA'de amaç travayın erken döneminden doğuma kadar olan süreçte ağrının ortadan kaldırılmasıdır. EA normal doğum seyrini uzatmaz veya kesintiye uğratmaz. Aslında etkin analjezi ile travayın 1. evresi uterus kontraksiyonlarının sıklığı ve şiddetinin düzelmesine bağlı olarak kısalmalıdır. Annede plazma katekolamin konsantrasyonu azalır. Azalan alfa ve beta adrenerjik reseptör stimülasyonu sonucu uteroplasental perfüzyon ve

uterus aktivitesi daha da iyileşir. Anne bilinçli olduğu ve hava yolu reflekslerini koruduğu için aspirasyon riski ortadan kalkar. Anne koopere olduğu için travayın ikinci evresinde interkostal, diafragmatik ve abdominal motor fonksiyonlarını kullanarak fetüsün doğum kanalında ilerlemesinde etkili olur. Doğum eylemi gerçekleştiğinde anne uyanıktır ve yeni doğanla hemen ilişki kurabilir. Gebeden ıkınma istendiğinde veya fetüsün çıkışında vakum veya forseps ile doğum yaptırılmak istenirse bu işlemler kolayca gerçekleşebilir. Postpartum muayene ve epizyotomi tamiri de kolay ve ağrısızdır. Epidural anestezi uygulanan bir olguda sezaryen endikasyonu gelişirse analjezi düzeyi hızla istenilen anestezi düzeyine getirilebilir. Doğum sonrası tubal ligasyon gerekirse aynı işlem için de yardımcı olur.

Epidural Anestezi Kataterinin Yerleşiminde Oluşabilecek Komplikasyonlar

Epidural anesteziye bağlı olarak sistemik hipotansiyon, yetersiz analjezi, lokal anesteziğin venöz kaçıışı, duranın perforasyonu, bloğun yüksek veya total seviyeye çıkması, yoğun motor blok, idrar retansiyonu, sırt ağrısı ve uterus distonisi gelişebilir.

Epidural Anestezi Uygulama Yöntemleri

Epidural anestezi sırasında kullanılan analjezikler aralıklı bolus enjeksiyon şeklinde, devamlı infüzyon ile ya da hasta kontrollü analjezi metoduyla uygulanabilir. Sabit analjezi seviyesi sağlama açısından dezavantaj içermek ile beraber, herhangi bir alet gerektirmemesi ve ekonomik üstünlüğü nedeniyle EA'nın aralıklı bolus enjeksiyonlar şeklinde verilmesi tercih edilebilir (11). Diğer iki seçenektan farklı olarak, hasta kontrollü analjezide toplamda daha düşük dozlar kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca hastanın mobilizasyonu hızlanır (12).

Hasta kontrollü analjezi mental ya da fiziki nedenler ile cihazı kullanamayacaklara ve ilaç bağımlılığı olanlara verilmemelidir (13).

Kullanılan İlaçlar

Ağrısız doğumu gerçekleştirmede kullanılacak ideal lokal anestetik hızlı analjezik etki başlangıcına sahip, en az motor bloğa ve en az maternal toksisite riskine, önemsiz uteroplasental perfüzyona ve uterus aktivitesinde minimal etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca kullanılan lokal anestetik ve diğer ilaçların transplasental geçişi olmamalı, fetüs ve yenidoğan üzerine etkisi çok az veya hiç

olmalıdır (14,15). Bupivakain ve Ropivakain doğum analjezisinde sıklıkla kullanılan anestetiklerdir. Doğum analjezisinde ropivakain, bupivakaine göre kısmen daha az kardiyotoksik olması nedeni ile tercih edilmektedir (16). Opioidler veya adrenalin, klonidin gibi nonopioid ajanlarla kombine edilirse etkinlikleri hızlanır ve artar (20). EA'nın doğumda anne ve fetüs üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalarda; ağrıyı azalttığı için hiperventilasyon, hipokapni, metabolik asidoz ve laktik asit birikimi gibi çeşitli maternal metabolik değişiklikleri önlediği (17), kortizol gibi stres hormonlarının anne ve bebekte artmadığı (18) belirtilmiştir. Epidural anestezi ve narkotik ajanların kullanımının doğumun süresini uzattığı (19), oksijen ve oksitosin gereksinimini artırdığı (20) görülmüş fakat bu uzamanın herhangi bir klinik bir önemi belirlenmemiştir. Epidural anestezi sezaryen oranını artırmamaktadır (21).

Epidural analgesia during labor

Abstract:

Epidural analgesia also named "painless labor" has some indications other than maternal comfort. We administer analgesia with minimal maternal side effect and without neonatal depression by using local anesthetic complemented with opiate. Patient-controlled epidural analgesia is generally preferred. It is transpired that there is not any increase about maternal and fetal stress by using epidural analgesia during labor.

Key words: labor pain, epidural analgesia, local anesthetic

Kaynaklar

1. Erdine S: Obstetrik anestezi ve analjezi uygulamaları. Rejyonel Anestezi. Nobel Tıp Kitabevi İstanbul 2005,253-70.
2. Morgan G.E, Mikhail M.S. Çev. Tulunay M, Cuhruk H: Obstetric Anesthesia. Clinical anesthesiology. 3th ed, Gunes Kitabevi, Ankara 2001, 22-47.
3. Shnider SM, Levinson G: Anesthesia for Obstetrics. In Miller RD (Ed.) Anesthesia. 4th ed. Vol.2, New York: Churchill Livingstone 1994,2031-76.
4. Erdem MK, Özgen S, Coşkun F: Obstetrik Anestezi ve Analjezi. Kişnişçi H, Gökşin E (Eds.) Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara: Melisa Matbaacılık 1996,173-86.
5. Beck WW: Kadın Doğum. Asena U (Ed.). 2. Baskı. İzmir: Karınca Matbaası 1993,185-91.
6. Kayhan Z: Klinik Anestezi. 2.Baskı. İstanbul: Logos Yayıncılık 1997,623-38.
7. Özatamer O, Alkış N. Anesteziye Güncel Konular. Nobel Matbaacılık 2002,59-77.

8. Kayhan Z. Klinik Anestezi. 2. baskı. İstanbul: Logos Yayıncılık 1997,477-505.
9. Türkan S, Saygın B: Spinal, epidural ve kaudal anestezi. Anestezi Güncel Konular. Nobel Tıp Kitabevi İstanbul 2002,337-55.
10. Kurt E: Doğumda epidural analjezi. Anestezi Dergisi 2002,10: 162-76.
11. T.Özkan, B.Ergun, S.E. Akhan, Ş.Döver, A.Büyükören. Epidural analjezinin doğum eylemi üzerine etkileri ve epidural analjezi için kullanılan iki farklı kombinasyonun karşılaştırılması. TKlin J Gynecol Obst 1999, 9:79-85.
12. Vallejo MC, Ramesh V, Phelps AL, Sah N. Epidural labor analgesia: continuous infusion versus patient-controlled epidural analgesia with background infusion versus without a background infusion. J Pain 2007,8: 970-5.
13. Chestnut DH. Does epidural analgesia during labour effect the incidence of cesarean delivery? Reg Anesth 1997,22: 495-9.
14. Chestnut DH. Epidural analgesia and the incidence of cesarean section. Time for another close look (editorial). Anesthesiology 1997,87: 472-6.
15. Litwin A: Mode of delivery following labor epidural analgesia: Influence of ropivacaine and bupivacaine. AANA Journal 2001,69: 259-61.
16. Morgan G.E, Mikhail M.S: Nonvolatil anestetik ajanlar. Clinical anesthesiology. 3th ed, Morgan G.E. Çev. Tulunay M, Cuhruk H, Güneş Kitabevi Ankara 2001,164-9.
17. Jouppila R. Maternal and fetal effects of epidural analgesia during labour. Zbl Gynecol 1985,107: 521-31.
18. Westgren M, Lindahl SGE, Borden NE: Maternal and fetal endocrine stress response at vaginal delivery with and without an epidural block. J Perinat Med 1986,14: 235-41.
19. Gaiser RR. Labor epidurals and outcome. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2005,19:1-16.
20. Kukulu K, Demirok H. Effects of epidural anesthesia on labor progress. Pain Manag Nurs 2008,9: 10-6.
21. Howell, CJ. Epidural versus non-epidural analgesia for pain relief in labour. Cochrane Database Syst Rev 2000.
22. Yücel A: Hasta kontrollü analjezi. Rejyonel Anestezi. Nobel Tıp Kitabevi İstanbul 2005,235-42.